

ПОЛИЗ ҚЎНҒИЗИНИНГ ЛИЧИНКАСИГА ҚАРШИ БИОПРЕПАРАТЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Алланазаров Олимжон Яхшибойевич

ЎҚҲИТИ Сурхондарё филиали
катта илий ходими.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741397>

Аннотация: Мақолада полиз қўнғизининг личинкасига қарши Wipeout-15 J, ва Crop Guarg, 36% em.k. биопрепаратларнинг биологик самарадорлигини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба натижалари берилган. Личинкаларга қарши биопрепаратларнинг биологик самарадорлиги мос равишда 100,0;100,0 % бўлишлиги аниқланди.

Таянч сўзлар: Полиз, зараркунанда, полиз қўнғизининг личинкаси, биопрепарат, лаборатория тажрибаси, биологик самарадорлик.

Аннотация: В статье Wipeout-15 J и Crop Guarg, 36% em.c. приведены результаты эксперимента по определению биологической эффективности биопрепаратов. Биологическая эффективность биопрепаратов против личинок составила 100,0 и 100,0% соответственно.

Ключевые слова: Полизис, вредитель, личинка жука полизиса, биопрепарат, лабораторный опыт, биологическая эффективность.

Abstract: In the article Wipeout-15 J, and Crop Guarg, 36% em.c. the results of the experiment on determining the biological effectiveness of biopreparations are given. The biological efficiency of biopreparations against larvae was found to be 100.0; 100.0%, respectively.

Key words: Polysis, pest, larva of polysis beetle, biopreparation, laboratory experiment, biological efficiency.

Республикамизнинг жанубий Сурхондарё вилоятида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан полиз экинлари алоҳида касб этиб, аҳолининг озиқ овқатга бўлган эҳтиёжини қондиришда муҳим ўрин тутди. Полиз экинларидан сифатли ва мўл кўл ҳосил олишда ўз муддатида ҳимоя тадбирларини олиб бориш асосий агротехник тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади. Шундан кўриниб турибдики полиз зараркунандаларидан полиз қўнғизи ҳам қовоқдошлар оиласига салбий таъсир кўрсатади.

Ўзбекистонда кокциналидларнинг фитофаг турларидан полиз қўнғизи (*Epilachna chrysomelina* Fabr.) полиз ўсимликлари билан озиқланадиган ягона тур ҳисобланади. Тадқиқотчи муалифларнинг маълумотига кўра бу тур Кавказорти ўлкаларида; Азарбойжонда, Ўрта Осиё Республикаларидан Туркменистонда, Тожикистонда ва Ўзбекистоннинг жанубий туманларида кенг тарқалган [2;3].

Полиз қўнғизи ва личинкалари полиз экинларидан қовун, тарвуз, бодринг, хандалак ва қовоқнинг барг, поя, гул ҳамда мевалари билан озиқланиб жиддий зарар етказади. Айниқса қўнғиз ва личинкалар қовуннинг вегетатив ва генератив органларини жиддий зарарлайди, ҳатто қовун, хандалакнинг етилган меваларини тешиб кириб чуқурчалар ҳосил қилади [2].

Полиз қўнғизининг тарқалиши, кўпайиши, зарари ва унга қарши кураш чоралари ўтган асрнинг 60-80-йилларида Азарбойжон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон республикаларида тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Аммо кейинги 40-50 йилдан буён Республикамизда бу зараркунанда ҳашарот ўрганилмаган.

Шу нуқтаи назардан узоқ вақтдан бери бу борада тадқиқотлар олиб борилмаганлиги, сўнгги йилларда экологик соф яъни органик маҳсулотларга талабнинг ортиши шуни кўрсатадики тўғридан тўғри истеъмол қилинадиган полиз экинларини зарарли организмлардан биологик усулда ҳимоя қилиш долзарб масаладир. Шу сабабли бу йилги тадқиқотларимизда полиз қўнғизининг личинкасига қарши биопрепаратларнинг самарадорлигини ўрганиш бўйича махсус тажрибалар ўтказдик.

Тадқиқот усули ва жойи: Тажрибаларни ўтказишда Давлат кимё комиссияси тамонидан Ш.Т.Хўжаев (2004) таҳрири остида чоп этилган услубий қўлланмадан фойдаланилди [5]. Биологик самарадорлик Аббот формуласи (1925) асосида ҳисобланди [1]. Тажрибалар Сурхондарё вилояти Термиз тумани ЎҚҲИТИ Сурхондарё минтақавий филиали лабораторисида 2022 йил мобайнида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари: Тажрибалар 2022 йил август ойида ЎҚҲИТИ Сурхондарё минтақавий филиалида лаборатория шароитида ўтказилди. Бунда 2 та биопрепарат 2 та такрорланишда назоратга нисбатан синовдан ўтгазилди. Бунинг учун дастлаб махсус садоклар тайёрланиб, унга ҳар бир вариант таснифи ёзилган ёрлиқлар ёпиштириб қўйилди. Тажриба учун керак бўладиган полиз қўнғизининг личинкалари Термиз туманида Айритом маҳалласида истиқомад қиладиган деҳқон хўжаликларида етиштирилаётган полиз майдонларидан териб келинди. Ҳар бир садокга қовун поялари махсус сувли идишга солиб қўйилди. Шундан сўнг тажрибада режалаштирилган миқдорда садокларга полиз қўнғизининг личинкаси солинди. Биопрепаратларни пуркаш махсус қўл

пуркагичида амалга оширилди. Ишлов беришдан олдин хронометраж қилиниб, бир гектарга 850 литр ишчи эритма сарфланишини аниқлаб олдик. Шу асосида биопрепаратларни тавсия этилган сарф меёردа пуркагичларга ўлчаб солдик. Тажрибада Wipeout-15 J. (15% w/w of Consortium of organic fatty acids, 150 g/kg) гектарига 2,5 литр, Crop Guarg, 36% em.k. гектарига 2,5 литр, (*Beauveria bassiana (Fungus)*+ *Verticillium lecanii (Fungus)*), сарф меёрларда синалди. Ишлов берилгандан сўнг тажриба вариантларида охириги личинка нобуд бўлгунча ҳисоб китоб ишлари олиб борилди.

Олинган натижалар жадвалда келтирилди. Унга кўра тажриба вариантларида личинкаларнинг дастлабки нобуд бўлиши ўнинчи кундан кейин кузатилди. Wipeout-15 J. (15% w/w of Consortium of organic fatty acids, 150 g/kg) гектарига 2,5 литр сарф меёردа синалганда энг юқори биологик самарадорлик 25 инчи ҳисоб китоб кунда кузатилиб 100,0 % ни ташкил этди. Crop Guarg, 36% em.k. (*Beauveria bassiana (Fungus)*+ *Verticillium lecanii (Fungus)*) биопрепарати қўлланган вариантда эса ушбу ҳисоб китоб кунда 100,0 % лик натижага эришилди.

Полиз қўнғизининг личинкасига қарши биопрепаратларнинг биологик самарадорлиги

Лаборатория тажрибаси, Термиз тумани, ЎКҲИТИ Сурхондарё филиали,
кичик қўл пуркагичи – 500 л/га,

Вариантлар	Таъсир этувчи моддаси	Дори сарфи, кг, л/га	1 та маҳсус идишдаги полиз қўнғизининг ўртача сон, дона					Биологик самарадорлик, %					
			Ишлов-гача	Ишловдан сўнг, кунлар бўйича					5	10	15	20	25
				5	10	15	20	25					
08.08.2022 у.													
Wipeout-15 J.	(15% w/w of Consortium of organic fatty acids, 150 g/kg)	2.5	6,0	6,0	6,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	33,3	50,0	100,0
Crop Guarg, 36% em.k.	(<i>Beauveria bassiana (Fungus)</i> + <i>Verticillium lecanii (Fungus)</i>)	2.5	6,0	6,0	6,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	50,0	83,3	100,0
Назорат (дорисиз)	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	-

Назорат (дорисиз) варианты тажриба учун алоҳида олиниб, тажрибада 6 дона, личинка бўлиб 25 инчи ҳисоб тажрибадаги назорат вариантыда 6 дона личинкалар бўлиб нобуд бўлиши кузатилмади.

Тадқиқот натижаларига кўра биопрепаратларни қўллаш полиз агробиоценозида мавжуд фойдали энтомофаунага деярли зарарсиз бўлиб, полиз экинларининг асосий зараркунандаси полиз қўнғизининг личинкасига (*Epilachna chrysomelina* Fabr.) қарши яқунда қониқарли натижага эга бўлинади.

Адабиётлар:

1. Абботт W.S. A method of computing the effectiveness Econ. Entomol.-1925.-Vol.18.-№ 3-р.265-267.
2. Алланазаров О.Я., Хайтмуратов А.Ф. Полиз қўнғизининг полиз мевасидаги зарари “Агро Кимё Ҳимоя ва ўсимликлар карантини” – Махсус сон. 2022. - Б.8-9.
3. Атаева М.А. Материалы по биологии и экологии бахчевой коровки в Таджикистане. Извест АН тажд.ССР, отд. биологич.наука, 1972, (146)
4. Хайтмуратов А.Ф., Алланазаров О.Я. *Epilachna chrysomelina* Фабр. - Полиз экинларининг хавфли зараркунандаси. “Хоразм Маъмун академиси ахборатномаси”. – Хива, 2021. –№ 11. – Б.143-146.
5. 5.Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, БФМ ва фунгицидарни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Ташкент, 2004. – 104 б.

